

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Студентка группы И-20/22 Экономического факультета ТГЭУ Содикова

Дурдона Тахир кизи

АННОТАЦИЯ

Тезис исследует влияние цифровой экономики на современные образовательные технологии, выделяя основные направления трансформации, вызовы и перспективы развития. В нем подчеркивается, что цифровые технологии, такие как онлайн-обучение, персонализация и интерактивность, открывают новые возможности для повышения качества, доступности и эффективности образования. Одновременно отмечается ряд вызовов, таких как цифровое неравенство, информационная безопасность и необходимость развития цифровых навыков и компетенций у обучающихся и преподавателей.

Ключевые слова: цифровая экономика, образование, цифровые технологии, онлайн-обучение, цифровые навыки, доступность образования, инклюзивность образования, цифровое неравенство, информационная безопасность, цифровая грамотность, искусственный интеллект, виртуальная реальность, большие данные.

ABSTRACT

The thesis explores the impact of the digital economy on modern educational technologies, the main directions of transformation, challenges and development prospects. In this case, digital technologies such as online learning, personalization and interactivity offer new opportunities to improve the quality, accessibility and effectiveness of education. There are a number of challenges to consider, such as digital writing, information security and the need to develop digital skills and competencies among students and teachers.

Keywords: digital economy, education, digital technologies, online learning, digital skills, accessibility of education, inclusiveness of education, digital divide, information security, digital literacy, artificial intelligence, virtual reality, big data.

В стремительно развивающемся мире цифровая экономика, основанная на повсеместном использовании информационных и коммуникационных технологий, оказывает глубокое влияние на все сферы жизни общества, включая образование. Онлайн-обучение, искусственный интеллект (ИИ), большие данные и виртуальная реальность (VR), открывают новые возможности для повышения качества и доступности образования, а также для подготовки специалистов, востребованных в цифровой экономике.

Это привело к следующим новшествам:

1. Новые форматы и методы обучения:

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение онлайн-платформ и инструментов, делая образование более доступным для людей, независимо от их географического положения и времени.

Использование ИИ и больших данных создаёт индивидуальные образовательные траектории, учитывая особенности и потребности каждого обучающегося. Интерактивные форматы обучения, такие как геймификация, симуляции и виртуальная реальность (VR), повышают вовлечённость обучающихся и делают процесс обучения более увлекательным.

Хорошими примерами могут послужить:

- Онлайн-платформы: Coursera, EdX, Udemy, MOOC.
- Адаптивное обучение: Khan Academy, Knewton, Carnegie Learning.
- Игры и симуляции: Minecraft Education Edition, SimCity Edu, Go Lab.

- VR: Labster, HTC Vive School Edition, Google Expeditions.

2. Развитие цифровых навыков и компетенций:

Рынок труда требует специалистов, обладающих навыками работы с данными, ИИ, машинным обучением, кибербезопасностью и другими цифровыми инструментами.

Обязательные примеры:

- Программы обучения: Microsoft Imagine Cup, Cisco Networking Academy, Codecademy.
- Онлайн-курсы: Coursera, edX, Udacity.
- Bootcamp-программы: General Assembly, Ironhack, App Academy.

3. Доступность и инклюзивность образования:

Цифровые технологии могут сделать образование более доступным для людей с ограниченными возможностями, а также для жителей удаленных регионов и социально-незащищенных слоев населения. Онлайн-курсы, платформы открытого образования и другие ресурсы позволяют людям самостоятельно изучать новые дисциплины и развивать свои навыки.

Примеры:

- Khan Academy: Бесплатная образовательная платформа, открывающая доступ к обучающим материалам по широкому спектру предметов.
- Codecademy: Интерактивная платформа для изучения программирования, доступная на разных языках.
- Wikipedia: Доступная бесплатная онлайн-энциклопедия.

Однако цифровое неравенство является огромной проблемой на пути цифровизации. Неравный доступ к интернету и цифровым устройствам

Выработка стратегии:

- Разработка и реализация государственной стратегии развития образования в условиях цифровой экономики, с учетом долгосрочных целей и задач.

Финансирование:

- Обеспечение достаточного финансирования для модернизации образовательной инфраструктуры, закупки оборудования и программного обеспечения, а также для поддержки инновационных образовательных проектов.

Регулирование:

- Создание правовой базы для регулирования использования цифровых технологий в образовании, защиты прав обучающихся и обеспечения информационной безопасности.

препятствует получению качественного образования. Цифровое неравенство приводит к цифровой неграмотности. Преподавателям необходимо осваивать новые методы и технологии обучения, чтобы эффективно использовать их в своей работе; а государство, бизнес и общество должны объединить усилия для создания современной и доступной цифровой образовательной среды.

Рисунок 1. Три основные роли государства

В рисунке раскрыты три основные задачи роли государства, которые должны действовать при внедрении ИИ в образовательные механизмы.

Конфиденциальность данных:

- Обеспечение защиты персональных данных обучающихся и соблюдение этических норм при их сборе, хранении и использовании.

Алгоритмическая предвзятость:

- Предотвращение дискриминации и обеспечения справедливости в оценке обучающихся и принятии решений с использованием искусственного интеллекта.

Цифровая зависимость:

- Профилактика негативного влияния цифровых технологий на здоровье и психическое благополучие обучающихся, формирование культуры ответственного использования цифровых устройств.

Рисунок 2. Этические аспекты

Этические аспекты служат хорошей базой для обеспечения современного образования, которая будет доступна всем слоям населения.

Развитие международного сотрудничества в сфере образования, обмен передовым опытом и лучшими практиками использования цифровых технологий являются повсеместно используемыми помощниками в этом деле.

Таблица 1.

Порталы для международного партнёрства

Обеспечение доступа к интернету	Google Fiber, ConnectAll, Starlink.
Программы по предоставлению компьютеров и планшетов:	One Laptop per Child, Kano, Raspberry Pi Foundation.
Развитие мобильного обучения	M-learning, eLearning, MOOCs.
Программы повышения квалификации	EdTech Teacher Training, FutureLearn, Coursera.
Сообщества проф. развития	ISTE, ASCD, TESOL.
Менторские программы	Teach for America, Teach First, Teach for All.
Государственно-частное партнерство	Education X, Gates Foundation, World Economic Forum.

Международные образовательные сети		OECD, UNESCO, British Council.
Сотрудничество образовательными учреждениями:	между	Erasmus+, eTwinning, School Partnerships.

Реализация совместных международных проектов по разработке и внедрению инновационных образовательных технологий, проведение сравнительных исследований и анализ образовательных систем разных стран для выявления наиболее эффективных моделей использования цифровых технологий могут расширить возможности цифровизации в целом.

Влияние цифровой экономики на образование многогранно и требует глубокого осмысления. Необходимо не только использовать новые возможности, но и ответственно подходить к решению возникающих вызовов. При комплексном и системном подходе, с учетом всех аспектов, образование в условиях цифровой экономики может стать мощным драйвером развития общества, способствуя подготовке высококвалифицированных кадров, повышению качества жизни и решению глобальных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

✚ Аутлев А. А. «Цифровая трансформация образования» // Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология» 2022 год. // Онлайн-ресурс КиберЛенинка. URL для доступа к электронному ресурсу: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-obrazovaniya-1>

✚ Шобонов Н. А., Булаева М. Н., Зиновьева С. А. «Искусственный интеллект в образовании» // Журнал «Проблемы современного педагогического образования» 2023 год. // Онлайн-ресурс

КиберЛенинка. URL для доступа к электронному ресурсу:
<https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-v-obrazovanii-1>

✚ Синельников И. Ю. «Обновление образования в цифровую эпоху: вызовы, возможности, риски» // Журнал «Инновационные проекты и программы в образовании» 2019 год. // Онлайн-ресурс КиберЛенинка.

URL для доступа к электронному ресурсу:
<https://cyberleninka.ru/article/n/obnovlenie-obrazovaniya-v-tsifrovuyu-epohu-vyzovy-vozmozhnosti-riski>

✚ ОЭСР: Образование - <https://www.oecd.org/education/>

✚ ЮНЕСКО: Образование - <https://en.unesco.org/themes/education>